

ANALISIS PEMBELAJARAN DARING PADA MATERI CERITA RAKYAT (HIKAYAT)

oleh

Ni Luh Gede Lyana Utari^{i*}, I Gede Nurjayaⁱⁱ, Made Sri Indrianiⁱⁱⁱ

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha

lyanautari@gmail.com^{i*}, gedenurjaya@gmail.comⁱⁱ, sri.indriani@undiksha.ac.idⁱⁱⁱ

Abstrak

Penelitian ini berisi pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran, hasil belajar, dan kendala yang dialami guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan RPP, (2) hasil belajar siswa pada materi cerita rakyat (hikayat) yang diperoleh oleh kelas X IPS 1 dari segi pengetahuan rata-ratanya adalah 90,15 dengan kategori sangat baik (A) dan kelas X IPS 2 dengan rata-rata 86,50 dengan kategori sangat baik (A). Hasil belajar dari segi keterampilan yang diperoleh oleh kelas X IPS 1 rata-ratanya adalah 86,71 dengan kategori sangat baik (A) dan kelas X IPS 2 dengan rata-rata 85,83 dengan kategori sangat baik (A), (3) kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) menurut perspektif guru adalah kendala eksternal siswa yaitu teknis.

Kata Kunci: *Cerita Rakyat (Hikayat), Pembelajaran Daring*

ANALYSIS OF ONLINE LEARNING ON FOLKLORE MATERIAL (SAGA)

Abstract

This study contains online learning on folklore material (saga) for class X social studies students at SMA Negeri 1 Sukasada. This study aims to describe the learning process, learning outcomes, and obstacles experienced by teachers. The method used in this research is descriptive qualitative. The results showed (1) the learning steps taken by the teacher were in accordance with the lesson plans, (2) student learning outcomes on folklore material (saga) obtained by class X IPS 1 in terms of knowledge the average was 90.15 with categories very good (A) and class X IPS 2 with an average of 86.50 with a very good category (A). The learning outcomes in terms of skills obtained by class X IPS 1 on average are 86.71 with very good category (A) and class X IPS 2 with an average of 85.83 with very good category (A), (3) obstacles The problems faced in online learning on folklore material (saga) according to the teacher's perspective are students' external obstacles, namely technical.

Keywords: Folklore (saga), Learning, online learning

1. PENDAHULUAN

Menurut Hamalik, (2012:3) mengatakan “pendidikan merupakan proses memengaruhi peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang dapat menimbulkan perubahan dalam dirinya dan memungkinkannya berfungsi secara adekuat dalam masyarakat”. Berfungsi secara adekuat dimaksudkan agar peserta didik nantinya dapat memenuhi syarat dalam berbagai hal yang ia lakukan, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Djamalludin (2014), pendidikan sebagai upaya yang dijalankan oleh orang atau sekelompok orang untuk menjadi dewasa. Selain itu pula, pendidikan juga merupakan tonggak awal seseorang dalam meraih cita-cita yang diinginkannya. Dalam menjalani suatu pendidikan, tidak akan terlepas pada materi pembelajaran. Berbagai materi pelajaran akan diajarkan oleh guru kepada peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Seiring perkembangan teknologi, peserta didik dapat mencari berbagai

bahan bacaan untuk menambah pengetahuannya di berbagai media yang ada seperti *Google* dan *Youtube*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 4.0 membawa pengaruh yang pesat dalam berbagai hal. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Dengan perkembangan teknologi, siswa atau peserta didik tidak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai materi pelajaran. Selain itu pula, aplikasi dan media pembelajaran daring sudah banyak jenisnya. Seperti *Google Classroom*, *Edmodo*, *Quizizz*, *E-learning*, dll. Dengan aplikasi dan media daring tersebut diharapkan peserta didik dapat memanfaatkannya dengan baik.

Sistem pendidikan di Indonesia yang awalnya dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, sejak awal tahun 2020 dilaksanakan secara daring. Hal ini disebabkan oleh adanya Virus Corona (Covid-19) yang mengancam Indonesia. Setelah adanya Virus Corona di Indonesia berbagai tatanan kehidupan menjadi tidak menentu. Salah satunya adalah

pada ranah pendidikan. Akibat yang ditimbulkan dari adanya Covid-19 dalam ranah pendidikan adalah pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh atau dalam jaringan (daring). Pemerintah juga melarang pembelajaran dilakukan secara tatap muka mengingat dampak yang ditimbulkan oleh Virus Corona (Covid-19) ini dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai portal *e-learning* yang ada.

Ali Sadikin, dkk. (2020:216) menunjukkan bahwa “pembelajaran daring merupakan pembelajaran menggunakan jaringan internet dengan konektivitas, fleksibilitas, aksesibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi dalam pembelajaran”. Pembelajaran ini penting dilakukan karena dapat diakses dimana dan kapan saja (fleksibel). Penggunaan berbagai media pembelajaran membuat siswa tidak cepat bosan karena terdapat berbagai fitur-fitur pembelajaran, pembelajaran dapat

lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri serta dapat mengoperasikan teknologi lebih baik lagi. Walaupun pembelajaran daring ini juga banyak mengalami kendala seperti jaringan dan kuota internet yang diperlukan, serta keterbatasan biaya untuk mengakses internet. Selain itu pula, masih banyak terdapat siswa yang lebih sulit memahami pembelajaran yang dilakukan secara daring daripada pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi, diharapkan baik pendidik ataupun peserta didik dapat memanfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin.

Pembelajaran jarak jauh atau daring ini berdampak pada semua mata pelajaran yang ada. Salah satunya ialah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang harus disediakan dalam kurikulum pembelajaran. Cakupan mata pelajaran ini sangat luas. Salah satu materi pelajaran yang muncul pada kelas X semester ganjil kurikulum 2013 adalah cerita rakyat (hikayat). Menurut Isodarus (dalam Nara,

2020:6), teks terdiri atas teks sastra dan nonsastra. Teks sastra terdiri atas cerita rakyat, puisi, cerpen, fabel, novel, dan jenis teks lainnya. Sedangkan, teks nonsastra terdiri atas teks prosedur, deskripsi, eksposisi, berita, dan jenis teks lainnya. Cerita rakyat termasuk dalam materi pelajaran SMA/SMK kelas X. Hal ini dibuktikan dengan adanya silabus kelas X semester satu.

Thoyib dan Masyudi (2017:2) menunjukkan bahwa “cerita rakyat merupakan sarana yang ampuh yang melaluinya anak-anak dapat belajar mengenai warisan budaya, kepercayaan masyarakat, adat istiadat, dan tradisi mereka”. Cerita rakyat juga merupakan salah satu sastra daerah yang perlu dilestarikan. Cerita rakyat yang ada di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Berbagai daerah memiliki cerita rakyat masing-masing dan memiliki karakter yang khas. Cerita rakyat memiliki banyak ragam salah satunya adalah hikayat. Menurut Istiqomah, dkk. (2017) hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang

menonjolkan unsur-unsur penceritaan yang memiliki unsur kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Dari hikayat, kita dapat mengambil nilai-nilai moral yang dapat dijadikan cermin kehidupan.

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 1 Sukasada, penulis menemukan permasalahan yang dialami oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Permasalahan yang dialami adalah respon siswa yang kurang aktif, proses pembelajaran yang kurang efektif, siswa yang terlambat mengumpulkan tugas, penggunaan portal daring yang kurang memadai, dan nilai siswa yang menurun.

Penulis tertarik menganalisis langkah-langkah, hasil belajar, dan kendala-kendala yang dialami guru selama pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat). Hal ini karena topik yang penulis angkat bermanfaat dan penting. Bermanfaat yang dimaksud adalah ketika peserta didik mempelajari cerita rakyat (hikayat) ia akan memahami adat istiadat, budaya, menambah wawasan, meneladani perilaku tokoh

yang baik, menambah ilmu pengetahuan hingga dapat mengetahui berbagai nama daerah yang ada di Tanah Air. Penting dalam dalam hal ini, karena materi cerita rakyat (hikayat) memberikan dampak yang baik terhadap hasil belajar siswa daripada materi pelajaran yang lain. Selain itu pula, cerita rakyat (hikayat) dijadikan bahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Cerita rakyat (hikayat) dapat menjadi salah satu wujud autentisitas di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam cerita rakyat (hikayat) mencerminkan bahwa negara Indonesia memiliki adat, nilai moral, sejarah, dan agama yang terkandung di dalamnya (Susani, 2017:836). Cerita rakyat (hikayat) memiliki manfaat bagi siswa, salah satunya adalah dapat memotivasi siswa, menghibur, dan memberikan kesan dan pesan kepada siswa atau pembacanya. Hal lain adalah karena penelitian ini belum ada yang meneliti dari segi pembelajaran daring pada materi cerita rakyat. Oleh karena itu, diharapkan siswa atau peserta didik dapat lebih mencintai,

menghargai, dan melestarikan cerita rakyat (hikayat) dan dapat memetik pesan moral yang terdapat dari cerita rakyat (hikayat).

Penelitian yang dirancang ini belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya. Namun, ada penelitian yang memiliki persamaan namun kebanyakan perbedaannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi subjek, objek, tempat lokasi penelitian, dan yang lainnya atau lebih dikenal dengan penelitian relevan atau sejenis. Salah satu penelitian sejenis dengan penelitian ini adalah "Pengembangan Media *Blog* Berbantuan *Quiztar* sebagai Pembelajaran Daring dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa kelas X SMK". Penelitian ini membahas kualitas pembelajaran daring, pengembangan media blog berbantuan *Quiztar* sebagai pembelajaran daring siswa, dan menguji keefektivan peningkatan pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMK. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dengan pengembangan blog berbantuan *Quiztar* sebagai sarana pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis

memeroleh hasil baik dan tanggapan positif serta efektif dilakukan pada siswa kelas X SMK. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama dilakukan pembelajaran secara daring. Akan tetapi, perbedaannya adalah jika penelitian ini adalah penelitian mengembangkan *blog* berbantuan *Quiztar* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menganalisis proses belajar, hasil belajar, dan kendala yang dialami guru pada materi cerita rakyat (hikayat). Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “ Analisis Pembelajaran Daring pada Materi Cerita Rakyat (hikayat) pada Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada”.

2. METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:3). Rancangan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi digunakan untuk mengamati langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sukasada. Metode wawancara digunakan karena peneliti ingin menganalisis kendala-kendala yang dialami guru dalam pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat). Teknik wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara tidak terstruktur kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas X IPS. Metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa hasil penilaian guru terhadap hasil ulangan harian siswa yang telah mengikuti pembelajaran daring pada materi

cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Identifikasi data. Identifikasi data pada penelitian ini adalah mengumpulkan data yang sudah sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan.
- b. Reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk memilah data yang benar-benar diperlukan.
- c. Penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dengan bentuk uraian singkat dan pemaparan.
- d. Penarikan simpulan. Pada bagian ini ialah langkah terakhir dalam analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian analisis pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada diperoleh sesuai dengan data hasil

observasi, dokumentasi, dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah guru Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, yaitu: (1) analisis pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada. Pelaksanaan observasi berlangsung di kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada. Kelas X IPS berjumlah dua kelas yaitu kelas X IPS 1 dan 2. Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi cerita rakyat (hikayat) pada kelas X IPS 1 berlangsung pada pukul 12.30- 13.30 Wita dan kelas X IPS 2 berlangsung pada pukul 14.30-15.30 Wita. Observasi ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada. (2) hasil belajar siswa selama pembelajaran daring pada materi cerita rakyat

(hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada. Terkait hasil belajar siswa ini, akan diperoleh dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi ini diperoleh dari hasil ulangan harian siswa mengenai materi cerita rakyat (hikayat). Terkait kendala-kendala yang dialami guru selama pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) akan diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan pada Senin, 22 Maret 2021 dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut akan dipaparkan mengenai hasil penelitian secara lebih rinci.

3.1 Langkah-langkah pembelajaran Daring pada Materi Cerita Rakyat (Hikayat) pada Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada

Pembelajaran daring mulai diterapkan di Indonesia yaitu pada awal tahun 2020 semenjak virus Corona mulai menyebar di Indonesia. Pembelajaran daring memang membawa suasana berbeda untuk pembelajaran di Indonesia

mengingat pembelajaran sebelumnya dilakukan secara tatap muka. Walau demikian, pembelajaran daring juga membawa pengaruh positif terhadap pembelajaran seperti mulai menggunakan berbagai aplikasi saat pembelajaran. Pembelajaran daring ini berdampak kepada semua materi pelajaran salah satunya yaitu materi cerita rakyat (hikayat). Cerita rakyat (hikayat) merupakan salah satu mata pelajaran yang digemari oleh peserta didik karena dapat menghibur peserta didik dan berisi nilai pendidikan yang dapat diambil oleh peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi, dalam proses pembelajaran guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan metode *Blended Learning* dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) K13. RPP tersebut sudah berisi langkah-langkah seperti membuka pembelajaran, kegiatan inti, dan menutup pembelajaran. Melalui RPP yang telah dibuat dan diterapkan dalam pembelajaran, diharapkan

siswa selalu bersemangat dan hasil belajar siswa memperoleh hasil yang maksimal.

Berdasarkan observasi, dalam langkah-langkah pembelajaran secara daring, guru selain sebagai fasilitator juga berperan sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing harus mampu menghidupkan suasana saat pembelajaran daring berlangsung. Dalam hal ini, guru menyelipkan permainan dalam pembelajaran agar siswa tidak cepat bosan dan lebih bersemangat dalam pembelajaran.

3.2 Hasil Belajar Siswa Selama Pembelajaran Daring pada Materi Cerita Rakyat (Hikayat) pada Siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada

Hasil belajar siswa selama pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada diperoleh melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini diperoleh dengan menggunakan hasil ulangan harian siswa pada materi cerita rakyat (hikayat). Hasil belajar siswa dikategorikan menjadi dua segi nilai yakni nilai

pengetahuan dan keterampilan. Segi pengetahuan jumlah soalnya adalah 20 dengan jenis soal objektif dan soal antara kelas X IPS 1 dan 2 jumlah dan bobotnya sama. Hasil rata-rata dari segi pengetahuan yang diperoleh oleh kelas X IPS 1 adalah 90,15 dengan kategori sangat baik (A) dan kelas X IPS 2 dengan rata-rata nilai 86,50 dengan kategori sangat baik (A). Selanjutnya, hasil belajar siswa dinilai dari segi keterampilan. Nilai keterampilan ini diperoleh dengan siswa diberikan tugas untuk menceritakan kembali salah satu cerita rakyat (hikayat) dengan durasi waktu maksimal lima menit dan dikirim via *Whatshaap* grup. Hasil nilai rata-rata yang diperoleh dari segi keterampilan dari kelas X IPS 1 adalah 86,71 dengan kategori sangat baik (A) dan kelas X IPS 2 rata-rata nilai 85,83 dengan kategori sangat baik (A).

3.3 Kendala-kendala yang Dialami Guru Selama Pembelajaran Daring pada Materi Cerita Rakyat (Hikayat) pada Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada

Berdasarkan rencana awal penelitian yang telah dibahas pada bab III (metode penelitian) terkait kendala-kendala yang dialami guru selama pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada, akan diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya. Saat dalam pembelajaran mengenai materi cerita rakyat (hikayat), guru mengalami beberapa kendala sehingga mengganggu proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan guru, kendala-kendala yang dialami beliau selama pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada, diantaranya:

1. Motivasi siswa dalam pembelajaran kurang maksimal.
2. Ketersediaan jaringan internet yang tidak merata.
3. Beberapa siswa belum memiliki sarana penunjang pembelajaran yang memadai.

4. Beberapa siswa terlambat bergabung pada virtual *Google Meet*.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai analisis pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui media atau aplikasi yang berhubungan dengan internet dan tidak dilakukan secara langsung. Pembelajaran daring ini mulai diterapkan di Indonesia pada awal tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya virus Corona yang mengancam Indonesia. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh virus Corona ini salah satunya adalah pada ranah pendidikan. Pada ranah pendidikan dampak yang ditimbulkan adalah pembelajaran dilakukan secara full daring.

Pembelajaran daring berdampak kepada semua mata

pelajaran yang ada salah satunya adalah Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari. Salah satu materi pelajaran yang muncul pada kelas X semester satu dengan kurikulum 2013 adalah cerita rakyat (hikayat). Cerita rakyat (hikayat) merupakan cerita yang harus dilestarikan dan jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Cerita rakyat juga sangat penting dan bermanfaat. Penting dalam hal ini, karena materi cerita rakyat (hikayat) memberikan dampak yang baik terhadap hasil belajar siswa daripada materi pelajaran yang lain. Bermanfaat dalam hal ini adalah ketika peserta didik mempelajari cerita rakyat (hikayat) ia akan dapat memahami adat istiadat, budaya, menambah wawasan, meneladani perilaku tokoh yang baik, menambah ilmu pengetahuan hingga dapat mengetahui berbagai nama daerah yang ada di tanah air. Cerita rakyat (hikayat) memiliki manfaat bagi siswa, salah satunya adalah dapat memotivasi siswa, menghibur, dan memberikan kesan dan pesan kepada

siswa atau pembacanya. Cerita rakyat (hikayat) tersebut dapat menjadi salah satu wujud autentisitas di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.

Penelitian ini menggambarkan dan mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran daring yang dilakukan guru, hasil belajar siswa, dan kendala-kendala yang dialami guru selama pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sukasada dengan subjek Guru Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan teknik deskriptif kualitatif.

Langkah-langkah yang dilakukan guru sesuai dengan RPP yang ada yaitu terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hasil belajar siswa didapatkan dari nilai ulangan siswa terkait materi cerita rakyat (hikayat). Hasil belajar ini diperoleh melalui dua bagian yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kelas X IPS pada SMA Negeri 1 Sukasada berjumlah dua kelas yaitu X IPS 1

dan 2. Hasil belajar dari segi pengetahuan pada kelas X IPS 1 memperoleh rata-rata nilai 90,15 dengan kategori sangat baik (A) dan pada kelas X IPS 2 nilai rata-rata pengetahuan yang diperoleh oleh siswa adalah 86,50 dengan kategori sangat baik (A). Segi keterampilan kelas X IPS 1 adalah 86,71 dengan kategori sangat baik (A) dan kelas X IPS 2 memperoleh nilai 85,83 dengan kategori sangat baik (A). Kendala-kendala yang dialami guru selama pembelajaran daring pada materi cerita rakyat (hikayat) ialah motivasi siswa dalam pembelajaran kurang maksimal, ketersediaan jaringan internet yang tidak merata, beberapa siswa belum memiliki sarana penunjang pembelajaran yang memadai, dan beberapa siswa terlambat bergabung pada virtual *Google Meet*.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Guru harus dapat lebih membuat siswa nyaman dalam pembelajaran sehingga

siswa selalu berantusias dalam pembelajaran. Selain itu, diharapkan guru lebih bervariasi dalam penggunaan *platform* pembelajaran.

2. Siswa diharapkan dapat lebih bersemangat walaupun pembelajaran dilakukan secara daring.
3. Peneliti lain diharapkan dapat meneliti pembelajaran daring tidak hanya pada materi cerita rakyat (hikayat) melainkan materi pelajaran yang lain.

REFERENSI

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Djamaluddin, Ahdar. 2014. Filsafat Pendidikan. *Jurnal Istiqra*, 1(2).
- Hamalik, Oemar. 2012. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Istiqomah, dkk. 2017. *Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt. Mutiara Permata Bangsa Solo.
- Sadikin, Ali, dkk. 2020. *Pembelajaran Daring di*

Tengah Wabah Covid-19,
6(2).

Susani, Rosendi Galih. 2017. *Teks Cerita Rakyat sebagai Materi autentik untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa SMA Kelas X*. Diakses pada 04 November 2020. [http://eprints.undip.ac.id/58983/1/52._Rose ndi_Galih_Susani_TEKS_CERITA_RAKYAT_DAN_KETERAMPILAN_MEMBACA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/58983/1/52._Rose%20ndi_Galih_Susani_TEKS_CERITA_RAKYAT_DAN_KETERAMPILAN_MEMBACA.pdf).

Thoyib, Muhammad Edy dan Mahudi, Arif. 2017. *Konstruksi*

Maskulinitas dalam Cerita Rakyat Jawa. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 12(2).

Wdyatnyana, Kadek Nara. 2020. *Struktur dan Kebahasaan Berita Feature Kompas*. Skripsi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.